

TÍTULO: FRENECTOMIA NA ATENÇÃO BÁSICA: EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE EM FOCO

DOI: 10.5281/zenodo.17839852

AUTORES: LUCIANO SANTOS DA SILVA FILHO, RONIELE LIMA DOS SANTOS, ISRAEL COUTINHO SAMPAIO LIMA, JOSÉ JACKSON COELHO SAMPAIO

INTRODUÇÃO: O FREIO LINGUAL CURTO TAMBÉM CHAMADO DE ANQUILOGLOSSIA, POPULARMENTE “LÍNGUA PRESA”, CONSISTE NUMA ALTERAÇÃO QUE PODE PREJUDICAR OS MOVIMENTOS DA LÍNGUA E AS FUNÇÕES DE DEGLUTIÇÃO, FALA E FONACÇÃO. A FRENECTOMIA É O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO MAIS INDICADO PARA ESSES CASOS E É OFERECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. A ATENÇÃO BÁSICA É A PRINCIPAL PORTA DE ENTRADA NO SISTEMA, E A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL É RESPONSÁVEL PELAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE, INCLUINDO OS TESTES DIAGNÓSTICOS, TRATAMENTO E REABILITAÇÃO. A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PODE SER UMA IMPORTANTE ESTRATÉGIA PARA DETECÇÃO E DIAGNÓSTICO PRECOCE. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO SOBRE FRENECTOMIA PARA ODONTÓLOGOS DA ATENÇÃO BÁSICA. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE NATUREZA DESCRITIVA. A EXPERIÊNCIA OCORREU NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ, CEARÁ, PARA OITO ODONTÓLOGOS DOS OITO MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SAÚDE. A FORMAÇÃO FOI COMPOSTA POR AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS, COM A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM SEIS BEBÊS. **RESULTADOS:** POR DESCONHECIMENTO OU FALTA DE PLANEJAMENTO INTEGRAL, A PUERICULTURA ODONTOLÓGICA É FRÁGIL E POUCO EFETIVA PARA DETECÇÃO E INTERVENÇÃO DAS ALTERAÇÕES COMUNS NA INFÂNCIA. DIANTE DISSO, AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, COMO PROMOÇÃO DE ESPAÇOS DE FORMAÇÃO, REUNIÕES DE EQUIPES E ATENDIMENTOS INTERPROFISSIONAIS SÃO IMPORTANTES MECANISMOS PARA SUPERAR ESSES DESAFIOS. A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO AINDA NA ATENÇÃO BÁSICA PODE REDUZIR POSSÍVEIS FILAS DE ESPERA DOS CENTROS ESPECIALIZADOS, POR SER DE BAIXA COMPLEXIDADE, COM RESULTADOS IMEDIATOS E RECUPERAÇÃO EM POUCOS MINUTOS. **CONCLUSÃO:** A EXPERIÊNCIA RELATADA DEMONSTRA A IMPLEMENTAÇÃO BEM-SUCEDIDA DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, COM O OBJETIVO DE FORMAR PROFISSIONAIS PARA SEREM MULTIPLICADORES, POR MEIO DE OFICINAS TEÓRICO-PRÁTICAS. ESSAS ATIVIDADES FOMENTAM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, ESTIMULA A TROCA DE SABERES ENTRE OS DIVERSOS NÍVEIS DE ATENÇÃO E A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS.

PALAVRAS-CHAVE: FRENECTOMIA ORAL, ATENÇÃO BÁSICA, EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE.